

QUESTIONÁRIO

1. Quais eram os principais gargalos identificados no processo de análise e contratação de projetos de P&D com Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) na PETROBRAS? #Problema [Desempenho]

Desde fevereiro de 2012, este processo é suportado pelo Sistema de Gestão de Investimentos em Tecnologia (SIGITEC) do CENPES. Todas as tramitações de artefatos, registros e eventos deste processo ocorrem neste sistema. Ao longo dos anos constantes melhorias foram implementadas no fluxo deste processo e no seu suporte sistêmico, no entanto, as assinaturas de guias de conduta, relatórios de contratação e dos instrumentos contratuais entre PETROBRAS e Instituições de Ciência e Tecnologia, atividades essenciais do processo, permaneceram ocorrendo fisicamente em papel. Naturalmente, a assinatura em meio físico leva à necessidade de deslocamento do documento e pode acarretar em possíveis extravios, danos ou perdas do documento físico, penalizando o tempo e gerando um gargalo deste processo. Situação análoga ocorre em inúmeros processos da PETROBRAS, que tramitam sem sistema ou sistematizados, mas dependente de assinaturas em papel.

2. Os documentos assinados em papel apresentavam algum tipo de vulnerabilidade em relação a integridade, autoria (autenticidade) e temporalidade? #Problema [Segurança]

As assinaturas em papel de documentos do processo de análise e contratação de projetos de P&D com Instituições de Ciência e Tecnologia na PETROBRAS/CENPES não são reconhecidas em cartório (reconhecimento de firma por semelhança ou autenticidade que confere fé pública), para que não sejam introduzidos custos e morosidades ao processo.

Por outro lado, as vulnerabilidades abaixo listadas são inerentes a essa abordagem:

(a) possibilidade de quem assinou não ser quem a assinatura foi requerida, uma vez que a conferência é realizada visualmente, frente a cópia de identidade de quem assinou, por profissional não especializado [autenticidade];

(b) a assinatura não ser realizada em todas as vias e páginas, em versão incorreta do documento ou não conter todas as pessoas que foram requeridas a assinar, uma vez que a conferência é realizada visualmente [integridade];

(c) a data de assinatura pode ser preenchida de forma distinta ao momento real de assinatura do documento, uma vez que esse é um campo preenchido a mão [temporalidade].

3. Ocorreu algum caso de questionamento em relação a integridade, autenticidade ou temporalidade de documentos assinados na PETROBRAS? #Problema [Transparência]

Por se tratar de uma empresa estatal e de capital aberto, a PETROBRAS passa por constantes auditorias internas e externas, inclusive do Tribunal de Contas da União (TCU). Naturalmente, a integridade, autenticidade e/ou temporalidade de documentos já foram e poderão ser objeto de questões em diferentes auditorias, cujo sigilo impede o detalhamento. Como o documento é assinado em papel, além de seu armazenamento ser descentralizado, podem ocorrer problemas de desaparecimento de documento assinado ou assinaturas incompletas em versões distintas do documento.

4. Qual era o nível de confidencialidade dos documentos assinados? #Problema [Sigilo]

Existem diversos tipos de documentos assinados, incluindo documentos de procedimentos internos e documentos de caráter sigiloso. Desta forma, em muitos casos, a solução adotada não poderia tramitar o documento para fora da rede segura da PETROBRAS ou utilizando meios não homologados de comunicação com outros envolvidos no processo de assinatura.

5. A partir da identificação dos gargalos, a solução para resolvê-los passava por uma mudança de processo ou na adoção de uma nova solução? #Problema [Desempenho]

Ambos. O processo de contratação e assinatura precisavam ser simplificados e os registros de assinatura precisavam ganhar maior confiabilidade. O processo foi adaptado, inclusive considerando a solução de software e a nova tecnologia foi utilizada para registro.

6. Quem custearia o uso da solução de assinatura? #Problema [Custo]

O custo da solução por usuário ou por assinatura seria custeado pela PETROBRAS para seus funcionários. Além disso, para exigir a adoção da solução pela outra parte (ex. ICT), precisaria também custeá-la.

7. Qual era a percepção da equipe PETROBRAS/CENPES sobre o uso de assinatura digital? #Problema [Solução Alternativa]

A assinatura digital padrão ICP-Brasil, fornecida, por exemplo, pela Certisign (<https://loja.certisign.com.br>), é a solução de assinatura digital mais conhecida do Brasil, com ampla jurisprudência, conferindo alta segurança jurídica. Sua utilização na PETROBRAS está homologada e ocorre há alguns anos, com baixa penetração nos processos da organização e, em especial, frente ao corpo técnico. São razões observadas para baixa adoção desta alternativa: (a) alto custo por usuário; (b) necessidade de renovação periódica; (c) exigência de presença física para obtenção do certificado para assinatura; (e) maior popularidade da versão em hardware que é inconveniente, pois ninguém quer andar o tempo todo com o dispositivo.

Além disso, do ponto de vista organizacional, podemos adicionar ainda: (i) o certificado para assinatura é da pessoa física, não permitindo a revogação do direito de assinar um documento em caso de demissão; (ii) a assinatura fica registrada no próprio documento, permitindo auditorias externas ou internas cogitarem ou alguém alegar que um documento assinado foi “destruído”. Cabe comentar que todas as soluções supracitadas são proprietárias e sem código aberto.

Do ponto de vista jurídico, existia a insegurança de adoção de uma tecnologia emergente, não regulamentada, e sem precedentes jurídicos estabelecidos. Essa insegurança contaminava outras áreas da empresa, devido aos problemas que a empresa havia enfrentado com relação à transparência e confiabilidade das suas informações.

8. Qual era a percepção da equipe PETROBRAS/CENPES sobre o uso de assinatura eletrônico? #Problema [Solução Alternativa]

A assinatura eletrônica, oferecida por diferentes empresas de mercado, como, por exemplo, D4Sign (www.d4sign.com.br), DocuSign (www.docusign.com) e Petronect (www.petronect.com.br/irj/portal/anonymous/pt), tem ganho cada vez mais espaço. A solução da Petronect foi homologada e começou a ser usada recentemente em uma área da PETROBRAS. São razões que dificultam o crescimento da adoção desta solução: (a) alto custo por assinatura; (b) menor jurisprudência. Além disso, do ponto de vista organizacional, as questões (i) e (ii) supracitadas, permanecem em relação a assinatura digital. Cabe comentar que todas as soluções supracitadas são proprietárias e sem código aberto.

Apesar das barreiras, a percepção da equipe é de que a tecnologia deveria ser experimentada para possibilitar avanços no processo e na tecnologia.

9. Quais eram os benefícios esperados com o desenvolvimento de uma solução de assinatura digital utilizando uma rede de blockchain pública e contratos inteligentes? #Solução [Descentralização]

Transparência era o benefício principal esperado, uma vez que as assinaturas realizadas poderiam ser validadas quanto a integridade, autenticidade e temporalidade diretamente, a partir dos registros no livro razão distribuído, mantido pela rede de blockchain pública, ou seja, o TCU poderia confirmar se um documento foi ou não assinado independente da PETROBRAS.

Outro benefício relevante era a possibilidade de programar as regras de negócio em um contrato inteligente nessa blockchain, que conferiria inviolabilidade as regras, inclusive para a própria PETROBRAS. “Quem deve assinar um documento?”, “Quem vai assinar está habilitado para assinar?”, “A pessoa deseja assinar”, dentre outras questões. Além disso, estes contratos inteligentes assegura a autonomia do usuário, uma vez que a empresa não pode forjar sua assinatura ou eliminar uma assinatura realizada.

10. Quais as principais vantagens que uma aplicação distribuída apresentaria em relação as soluções de assinatura digital com certificado ICP-Brasil? #Problema [Solução Alternativa]

São vantagens de uma aplicação distribuída: (a) custo muito menor por usuário; (b) autonomia da PETROBRAS para customização da solução; (c) ausência de processo físico para obtenção do certificado; (d) possibilidade de revogação da validade de um certificado pela PETROBRAS, evitando assinaturas após desvinculação; (e) inexistência do processo de renovação periódica; (f) registro da assinatura em ambiente transparente e não apenas no próprio documento; dentre outros.

11. Quais as principais vantagens que uma aplicação distribuída apresentaria em relação as soluções assinatura eletrônica? #Problema [Solução Alternativa]

São vantagens da aplicação distribuída desenvolvida: (a) custo muito menor por assinatura; (b) autonomia da PETROBRAS para customização da solução; (c) possibilidade de revogação da validade de um certificado pela PETROBRAS, evitando assinaturas após desvinculação; (d) registro da assinatura em ambiente transparente e não

apenas no próprio documento ou em um servidor centralizado; (e) uso chaves públicas e privadas para assegurar autonomia do usuário.

12. Quais são os benefícios que a arquitetura da aplicação distribuída provê para PETROBRAS? #Solução [Arquitetura]

A arquitetura da aplicação distribuída desenvolvida atende os requisitos de sigilo dos documentos, uma vez que manda para a blockchain apenas o *hash* do documento, e de centralização de custos, ou seja, a PETROBRAS pode custear a solução para seus funcionários e até terceiros, uma vez que uma rede de blockchain pública nativamente tem as transações custeados pelo usuário que a realizou.

13. Os usuários consideram que o uso da aplicação distribuída via celular melhorou o processo de assinaturas? #Problema [Processo]

Sim, pois o de processo de assinatura com o aplicativo distribuído conferiu praticidade e agilidade ao processo de assinatura, eliminando a tramitação em papel quando adotado. Além disso, a adesão de novos usuários se mostrou simples e rápida.

14. Existem outros departamentos que fariam uso da assinatura em blockchain? #Problema e #SubProblema [Extensão para outros ambientes]

Diversos departamentos demonstraram interesse em adotar a aplicação distribuída desenvolvida em seus processos de negócio, como, por exemplo, a área tributária e de bens e serviços. A solução pode ser plugada em diferentes sistemas e fluxos da PETROBRAS.

15. Quais são as desvantagens que a aplicação distribuída desenvolvida?

O pagamento dos custos para uso da rede pública de Blockchain na criptomoeda Ether, foi objeto de alguns esforços de alinhamento em função do pioneirismo, tendo sido viabilizado. O fato de ser uma solução utilizado atualmente apenas pela PETROBRAS, a manutenção do mesmo fica a seu encargo, mas futuramente se espera tornar esta uma solução para o mercado. Por último, cabe comentar que a ausência de jurisprudência leva seu uso no primeiro momento a utilização apenas com instrumentos com menor exposição ao risco.

16. Quais foram as limitações encontradas nas soluções de registro de documentos em blockchain? #Solução [Trabalho relacionado]

As soluções de registro de documentos comprovariam a integridade do documento e sua temporalidade, mas não assegurariam integridade, autenticidade e temporalidade de cada uma das suas assinaturas.

17. Quais foram as limitações encontradas nas soluções de registro de propriedade de documentos em blockchain? #Solução [Trabalho relacionado]

De igual forma, as soluções de registro de propriedade de documentos em blockchain comprovariam a integridade do documento e sua temporalidade, assim como quem é seu

proprietário, mas não assegurariam integridade, autenticidade e temporalidade de cada uma das suas assinaturas.

18. Quais foram as limitações encontradas nas soluções de assinatura de documentos em blockchain? #Solução [Trabalho relacionado]

As soluções de assinatura digital em blockchain não conferem transparência em relação ao código implementado e não permitem customizações das regras de negócio para atendimento do cenário requerido pela PETROBRAS. Além disso, durante os testes nenhuma solução testada estava comercialmente ofertada.